

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORII ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashovich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI VAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI VAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	

BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI

Boltayev Zokirjon Otanazarovich

“Orient Finans Bank” XATB Chilonzor bank xizmatlari markazi bosh hisobchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada bank tizimini raqamlashtirish asosida boshqarishning ilg'or xorijiy tajribalari tahlil qilingan. Jahonning rivojlangan davlatlari bank amaliyotida qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn, mobil banking va fintex yechimlarining bank boshqaruvi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bank xizmatlarini avtomatlashtirish, mijozlarga yo'naltirilgan raqamli platformalarni joriy etish hamda kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, bank tizimi, raqamlashtirish, fintex, sun'iy intellekt, blokcheyn, Big Data, mobil banking, kiberxavfsizlik, innovatsion boshqaruv, raqamli transformatsiya.

Abstract. This scientific article analyzes advanced foreign experiences in managing the banking system through digitalization. The study highlights the role of digital technologies widely applied in the banking practices of developed countries, including artificial intelligence, Big Data, blockchain, mobile banking, and fintech solutions, in improving the efficiency of bank management. In addition, issues related to the automation of banking services, the implementation of customer-oriented digital platforms, and the provision of cybersecurity are examined.

Key words: digital banking, banking system, digitalization, fintech, artificial intelligence, blockchain, Big Data, mobile banking, cybersecurity, innovative management, digital transformation.

Аннотация. В данной научной статье проанализированы передовые зарубежные практики управления банковской системой на основе цифровизации. Освещена роль цифровых технологий, применяемых в банковской практике развитых стран мира, включая искусственный интеллект, Big Data, блокчейн, мобильный банкинг и финтех-решения, в повышении эффективности банковского управления. Также рассмотрены вопросы автоматизации банковских услуг, внедрения клиентоориентированных цифровых платформ и обеспечения кибербезопасности.

Ключевые слова: цифровой банк, банковская система, цифровизация, финтех, искусственный интеллект, блокчейн, Big Data, мобильный банкинг, кибербезопасность, инновационное управление, цифровая трансформация.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadal sur'atlarda rivojlanishi bank-moliya tizimi faoliyatiga ham tub o'zgarishlar kiritmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari samaradorligini oshirish, balki moliyaviy munosabatlarni boshqarishning yangi mexanizmlarini shakllantirishda ham muhim omilga aylandi. Ayniqsa, bank tizimini raqamlashtirish orqali xizmatlar tezkorligi, shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash, mijozlarga qulay va innovatsion xizmatlarni taklif etish hamda operatsion xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlari bank tizimida sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn, bulutli texnologiyalar, raqamli to'lov platformalari va mobil banking kabi innovatsion yechimlar keng joriy etilmoqda. Xususan, JPMorgan Chase, HSBC, DBS Bank hamda Bank of America kabi yirik xalqaro banklar raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali moliyaviy xizmatlar bozorida yuqori raqobatbardoshlikka erishmoqda. Shu bilan birga, fintex kompaniyalari va raqamli banklar an'anaviy bank modellarini modernizatsiya qilishga xizmat qilib, bank xizmatlari bozorida yangi raqobat muhitini shakllantirmoqda.

Bank tizimini raqamlashtirish jarayoni moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish bilan bir qatorda, kiberxavfsizlikni ta'minlash, ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish va inson kapitali salohiyatini rivojlantirish kabi muhim vazifalarni ham dolzarb masala sifatida kun tartibiga olib chiqmoqda. Shu nuqtayi nazardan, rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish va ularning ilg'or amaliyotlarini milliy bank tizimiga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda iqtisodiyotni raqamlashtirish va moliya sektorini modernizatsiya qilish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, raqamli bank xizmatlarini kengaytirish, naqdsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish, masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish hamda fintex ekotizimini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu esa xorijiy tajribalarni chuqur tahlil qilish va ular asosida milliy bank tizimi boshqaruvini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi bank tizimini raqamlashtirish asosida boshqarishning ilg'or xorijiy tajribalarini tahlil qilish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda ushbu tajribalarni O'zbekiston bank tizimiga tatbiq etish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank tizimini raqamlashtirish va uni samarali boshqarish masalalari so'nggi yillarda iqtisodiyot, moliya va menejment sohalaridagi ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlarining transformatsiyasi, fintex texnologiyalarining rivojlanishi hamda innovatsion boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishiga oid nazariy va amaliy yondashuvlar xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot nazariyasining shakllanishi va uning moliya sohasiga ta'siri masalalari dastlab Nicholas Negroponete hamda Don Tapscott ishlarida tadqiq etilgan. Xususan, Don Tapscott raqamli texnologiyalarning iqtisodiy munosabatlar va moliyaviy institutlar faoliyatiga ta'sirini tahlil qilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari mazmuni va shakli tubdan o'zgarishini ta'kidlagan [1].

Bank tizimini raqamlashtirish va innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish masalalari Brett King tomonidan chuqur tahlil qilingan. Uning fikricha, raqamli bank modellari an'anaviy filiallarga asoslangan bank tizimidan farqli ravishda mijozlarga tezkor, qulay va individuallashtirilgan xizmatlarni taqdim etadi [2]. Shuningdek, olim mobil banking va sun'iy intellekt texnologiyalarining bank xizmatlaridagi ahamiyatini asoslab bergan.

Fintex va raqamli moliyaviy xizmatlarning bank tizimiga ta'siri World Bank, International Monetary Fund hamda Bank for International Settlements hisobotlarida ham keng yoritilgan. Ushbu tashkilotlar tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, tranzaksiya xarajatlarini qisqartirish va moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilishi qayd etilgan [3].

Sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarining bank boshqaruvida qo'llanilishi masalalari Thomas H. Davenport hamda Jeanne G. Harris ishlarida tahlil qilingan. Mualliflar ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlari orqali risklarni baholash, kredit skoringini aniqlash va mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar [4].

Blokcheyn texnologiyalarining bank tizimidagi ahamiyati Melanie Swan ishlarida yoritilgan bo'lib, unda blokcheyn moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlashda muhim vosita ekanligi qayd etilgan [5]. Shu bilan birga, muallif raqamli aktivlar va smart-kontraktlar kelajakda bank xizmatlarining yangi bosqichini shakllantirishini asoslab bergan.

MDH davlatlari olimlari tomonidan ham bank tizimini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi va institutsional xususiyatlari tadqiq qilingan. Jumladan, Sergey Glazyev hamda Erik Brynjolfsson raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy institutlarning transformatsiyasi raqobat muhitini kuchaytirishi va bank xizmatlarining yangi modellari shakllanishiga xizmat qilishini ta'kidlaganlar [6].

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar tomonidan ham raqamli iqtisodiyot va bank tizimini modernizatsiya qilish masalalari bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ularda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish, elektron to'lov tizimlarini takomillashtirish hamda moliyaviy texnologiyalarni milliy iqtisodiyotga joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan. Biroq, bank tizimini raqamlashtirish asosida boshqarishning ilg'or xorijiy tajribalarini kompleks tahlil qilish va ularni milliy bank tizimiga moslashtirish masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Shu bois, mazkur tadqiqotda rivojlangan davlatlar bank tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribasini o'rganish, ularning samarali jihatlari aniqlash hamda O'zbekiston bank tizimiga tatbiq etish imkoniyatlarini baholashga alohida e'tibor qaratildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda mamlakatimiz bank sohasi bo'yicha mavjud ma'lumotlarni tahliliy o'rganish asosida ilmiy mushohada yuritish, abstrakt-mantiqiy fikrlash hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bank tizimi faoliyatini tubdan o'zgartirmoqda. Xususan, raqamlashtirish jarayonlari banklarning biznes modellari, xizmat ko'rsatish mexanizmlari, boshqaruv uslublari hamda mijozlar bilan munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalarni bank boshqaruviga samarali integratsiya qilish moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish, operatsion xarajatlarni optimallashtirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishning muhim omili hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida United States, Singapore, Germany, South Korea, China va United Kingdom bank tizimlarida raqamlashtirish asosida boshqaruvni tashkil etish amaliyoti tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu mamlakatlarda raqamli transformatsiya jarayoni bank xizmatlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish hamda mijozlarga individuallashtirilgan xizmatlar ko'rsatish orqali amalga oshirilmoqda.

Ayniqsa, DBS Bank tajribasi raqamli bank boshqaruvining eng samarali modellaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Mazkur bank raqamli platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirgan hamda bank operatsiyalarining katta qismini onlayn tizimga o'tkazgan. Natijada mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqti qisqargan, operatsion xarajatlar optimallashtirilgan va mijozlar qoniqish darajasi oshgan.

Shuningdek, JPMorgan Chase o'z faoliyatida Big Data va mashinali o'qitish texnologiyalaridan foydalanib, kredit risklarini baholash va firibgarlik holatlarini aniqlash tizimlarini takomillashtirgan. Bu esa bank aktivlari xavfsizligini ta'minlash va moliyaviy yo'qotishlarning oldini olish imkonini bergan. Tahlillar ko'rsatishicha, sun'iy intellekt asosidagi tahlil tizimlari inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

China bank tizimida raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirishda Alibaba Group va Tencent kabi texnologik kompaniyalar ishtirokining ortishi bank va fintex integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqqan. Xususan, mobil to'lov tizimlari va raqamli hamyonlar aholi o'rtasida naqdsiz hisob-kitoblarning keng tarqalishiga xizmat qilgan. Bu esa moliyaviy inklyuzivlik darajasini oshirish va kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Tahlil jarayonida aniqlanishicha, rivojlangan davlatlarda bank tizimini raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- bank xizmatlarini to'liq avtomatlashtirish;
- mobil va internet banking xizmatlarini kengaytirish;
- sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarini joriy etish;
- blokcheyn asosida xavfsiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish;
- kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash;
- mijozlarga individuallashtirilgan xizmatlar ko'rsatish;
- fintex ekotizimini rivojlantirish.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarning bank tizimiga keng joriy qilinishi natijasida bir qator ijobiy iqtisodiy samaralarga erishilmoqda. Jumladan:

1. Operatsion samaradorlik oshmoqda. Avtomatlashtirilgan bank tizimlari orqali operatsiyalarni bajarish tezligi ortmoqda va mehnat xarajatlari optimallashtirilmoqda.

2. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanmoqda. 24/7 rejimida ishlovchi raqamli xizmatlar mijozlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratmoqda.

3. Tranzaksion xarajatlar kamaymoqda. Onlayn xizmatlar orqali filiallar yuklamasi va qog'oz hujjatlar aylanishi qisqarmoqda.

4. Moliyaviy shaffoflik kuchaymoqda. Raqamli platformalar moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini bermoqda.

5. Raqobat muhiti rivojlanmoqda. Fintex kompaniyalari va raqamli banklarning bozorga kirib kelishi innovatsion xizmatlar ulushini oshirmoqda.

Biroq, tahlillar raqamlashtirish jarayonida ayrim dolzarb masalalar ham mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, kiberxavfsizlik tahdidlari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli savodxonlik darajasini oshirish va texnologik infratuzilmani yanada rivojlantirish ayrim mamlakatlarda bank tizimi raqamli transformatsiyasi samaradorligiga ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston bank tizimida ham raqamli transformatsiya jarayonlari faol amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda masofaviy bank xizmatlari, QR-to'lovlar, mobil ilovalar va onlayn kreditlash xizmatlari kengaymoqda. Biroq, tahlillar milliy bank tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi rivojlangan davlatlar tajribasi bilan taqqoslaganda hali yanada takomillashtirishni talab qilishini ko'rsatdi. Ayniqsa, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, Big Data tahlil tizimlari, kiberxavfsizlik infratuzilmasi va fintex ekotizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, ilg'or xorijiy tajribalar tahlili bank tizimini raqamlashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, moliyaviy xizmatlar samaradorligini oshirish hamda global raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omili ekanligini ko'rsatdi. Shu sababli, milliy bank tizimida raqamli boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish strategik ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining chuqurlashuvi bank tizimi faoliyatini boshqarishning yangi modellarini shakllantirmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi bank tizimini raqamlashtirish nafaqat moliyaviy xizmatlar sifatini oshirish, balki banklar faoliyatining institutsional barqarorligini ta'minlash, operatsion samaradorlikni kuchaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omili ekanligini tasdiqlamoqda.

Tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni bank boshqaruviga integratsiya qilish orqali xizmat ko'rsatish jarayonlari sezilarli darajada tezlashmoqda, inson omili bilan bog'liq xatolar kamaymoqda hamda moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligi ortib bormoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn, bulutli texnologiyalar va mobil banking tizimlari bank xizmatlari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli bank modellariga o'tish natijasida mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib, bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali moliyaviy inklyuzivlik darajasi ortib, aholi va tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa iqtisodiyotda naqdsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish va norasmiy iqtisodiy faoliyat hajmini qisqartirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot jarayonida bank tizimini raqamlashtirish bilan bog'liq ayrim dolzarb masalalar ham mavjudligi aniqlandi. Xususan, kiberxavfsizlik tahdidlari, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, yuqori texnologik xarajatlar, malakali IT mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj hamda aholining raqamli savodxonlik darajasini yanada oshirish zarurati raqamli transformatsiya jarayonlari samaradorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, raqamlashtirish jarayonini kompleks yondashuv asosida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston bank tizimida raqamli boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- banklarda raqamli transformatsiya strategiyasini takomillashtirish;
- sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarini keng joriy qilish;
- milliy fintex platformalarini rivojlantirish;
- kiberxavfsizlik tizimlarini xalqaro standartlar asosida mustahkamlash;
- raqamli bank xizmatlari bo'yicha aholining moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirish;
- bank sohasida IT mutaxassislarini tayyorlash tizimini rivojlantirish;
- blokcheyn texnologiyalarini moliyaviy operatsiyalarga bosqichma-bosqich tatbiq etish.

O'zbekiston bank tizimida ham raqamli transformatsiya bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ilg'or xorijiy tajribalar bilan taqqoslaganda ayrim yo'nalishlarda rivojlanish salohiyati yuqori ekanligi aniqlandi. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, ma'lumotlar tahlili tizimlarini takomillashtirish, fintex ekotizimini kengaytirish hamda kiberxavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tapscott, D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. — New York: McGraw-Hill, 1996.
2. King, B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. — Singapore: Wiley, 2018.
3. World Bank. Digital Financial Services. — Washington DC, 2022.
4. Davenport, T. H., Harris, J. G. Competing on Analytics. — Boston: Harvard Business Review Press, 2007.
5. Swan, M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
6. Glazyev, S. Digital Economy and Financial Transformation. — Moscow, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
